

14 New Nothogenera and 18 New Combinations for Cactus Hybrids (Cactaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER¹

Abstract

Fourteen new nothogenera and eighteen new combinations in *×Disoselenicereus*, *Lobivia*, *Turbincarpus*, *Rapicactus*, and *×Rapicarpus* (Cactaceae) are proposed.

Zusammenfassung

Es werden vierzehn neue Nothogenera und achtzehn Neukombinationen in *×Disoselenicereus*, *Lobivia*, *Turbincarpus*, *Rapicactus* und *×Rapicarpus* (Cactaceae) vorgeschlagen.

Samenvatting

Veertien nieuwe nothogenera en achttien nieuwe combinaties in *×Disoselenicereus*, *Lobivia*, *Turbincarpus*, *Rapicactus*, and *×Rapicarpus* (Cactaceae) worden voorgesteld.

Keywords

Cactaceae, Hybrids, Nomenclature

×Borageocereus M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Borzicactus* Riccob. *× Haageocereus* Backeb.

Synonym: *×Pygmaeowintera* B. Armbruster (nom. inval., cf. Eggli 2016: 15) = *Hildewintera* F.Ritter (nom inval.) *× Pygmaeocereus* H.Johnson & Backeb.

×Borzichocereus M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Borzicactus* Riccob. *× Trichocereus* (A.Berger) Riccob.

¹ Roggekamp 379
NL-2592 VV Den Haag
mhjvandermeer@gmail.com

Synonym: ×*Trichowintera* B.Armbruster (nom. inval., cf. Eggli 2016: 16) =
Hildewintera F.Ritter (nom. inval.) × *Trichocereus* (A.Berger) Riccob.

Note: *Borzicactus* ["*Hildewintera* hybrid"] 'Nahefalter' × *Trichocereus pachanoi*
Britton & Rose

×*Cleovia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Cleistocactus* Lem. × *Lobivia* Britton & Rose

Synonym: ×*Cleistochamaecereus* P.V.Heath = *Cleistocactus* Lem. × *Chamaecereus*
Britton & Rose

×*Disoselenicereus hildmannii* (Hildm.) M.van der Meer **comb. nov.**

Basionym: *Phyllocactus* ×*hildmannii* Hildmann ('Hildmanni') – Gartenflora
44(23): 633. 1895

Synonym: ×*Rowleyara hildmannii* (Hildmann) P.V.Heath – Calyx 1(2): 49.
1992

Parentage: *Disocactus* ×*amaranthinus* (Regel) M.van der Meer 'Crenatus
Haageanus' × ×*Disoselenicereus wrayae* (hort. ex Worsley) M.van der Meer =
(*Disocactus crenatus* (Lindl.) M.Á.Cruz & S.Arias × *Disocactus phyllanthoides*
(DC.) Barthlott) × (*Disocactus crenatus* (Lindl.) M.Á.Cruz & S.Arias ×
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose)

×*Echinocephala* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Echinocactus* Link & Otto × *Homalocephala* Britton & Rose

Note 1: *Echinocactus platyacanthus* Link & Otto × *Homalocephala parryi* (Engelm.) Vargas-Luna & Bárcenas

Note 2: Confusion with *Echinocephalum* Gardner is highly unlikely (cf. ICN Art. 53.2 & Art. 53.2 Ex. 12).

×*Elbakyanara* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Aporocactus* Lem. × *Disocactus* Lindl. × *Epiphyllum* Haw.

Synonym: ×*Joyceara* P.V.Heath = *Aporocactus* Lem. × *Epiphyllum* Haw. × *Heliocereus* Britton & Rose × *Nopalxochia* Britton & Rose

Etymology: Named after open-access activist Alexandra Elbakyan.

×*Haagivia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Haageocereus* Backeb. × *Lobivia* Britton & Rose

Synonym: ×*Chamygmaecereus* Mordhorst = *Chamaecereus* Britton & Rose × *Pygmaecereus* J.Johnson & Backeb.

Lobivia ×*francescae* (Halda, Malina & Panar.) M.van der Meer **comb. nov.**

Basionym: ×*Chamaebivia francescae* Halda, Malina & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 151 (fig. 5). 2003 = *Chamaecereus silvestrii* Britton & Rose × *Lobivia ferox* Britton & Rose

Parentage: *Lobivia silvestrii* (Speg.) G.D.Rowley × *Lobivia ferox* Britton & Rose

×*Loxicactus* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Borzicactus* Riccob. × *Loxanthocereus* Backeb.

Note: *Borzicactus samnensis* F.Ritter × *Loxanthocereus sulcifer* Rauh & Backeb.
[*B. samnensis* × *Loxanthocereus parvitesselatus* F.Ritter] (Ritter 1981: 1454)

×*Mamillivia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Lobivia* Britton & Rose × *Mammillaria* Haw.

Synonym: ×*Chamaecladodia* P.V.Heath = *Chamaecereus* Britton & Rose ×
Leptocladodia Buxb.

×*Nogginsia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Notocactus* (K.Schum.) A.Berger × *Wigginsia* D.M.Porter

Note: *Notocactus mammulosus* (Lem.) A.Berger × *Wigginsia* sp. (Ritter 1979:
196)

×*Prillea* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Monvillea* Britton & Rose × *Praecereus* Buxb.

Note: *Monvillea phatnosperma* Britton & Rose × *Praecereus euchlorus*
(F.A.C.Weber ex K.Schum.) N.P.Taylor [*Monvillea alticostata* F.Ritter ×
Monvillea rhodoleucantha A.Berger] (Ritter 1979: 252-253)

Rapicactus ×*anomalous* (Halda & Panar.) M.van der Meer **comb. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus* ×*anomalous* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov.,
Sect. Nat. 10(2): 163 (fig. 31). 2003

Parentage: *Rapicactus booleanus* (G.S.Hinton) D.Donati × *Rapicactus subterraneus* (Backeb.) Buxb. & Oehme

×*Rapicarpus* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Rapicactus* Buxb. & Oehme × *Turbinicarpus* Buxb. & Backeb.

×*Rapicarpus calopsis* (Halda & Panar.) M.van der Meer **comb. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus calopsis* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 167 (fig. 35). 2003 = *Turbinicarpus beguinii* var. *smithii* (Muehlenpfordt) Backeb. × *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster

Parentage: *Rapicactus beguinii* (N.P.Taylor) Lüthy × *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster

×*Swartzara* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Disocactus* Lindl. × *Epiphyllum* Haw. × *Selenicereus* Britton & Rose

Synonym: ×*Courantara* P.V.Heath = *Epiphyllum* Haw. × *Heliocereus* (A.Berger) Britton & Rose × *Selenicereus* (A.Berger) Britton & Rose

Etymology: Named after open-access activist Aaron Swartz (1986-2013).

×*Trichinovia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Echinocereus* Engelm. × *Lobivia* Britton & Rose × *Trichocereus* (A.Berger) Riccob.

Synonym: \times *Fricara* P.V.Heath = *Chamaecereus* Britton & Rose \times *Echinocereus* Engelm. \times *Trichocereus* (A.Berger) Riccob.

\times *Trivia* M.van der Meer **nothogen. nov.**

Parentage: *Lobivia* Britton & Rose \times *Trichocereus* (A.Berger) Riccob.

Turbinicarpus schmiedickeanus (Boed.) Buxb. & Backeb. **nothosubsp. \times agatolepis** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus \times agatolepis* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 161. 2003 = *Turbinicarpus klinkerianus* Backeb. & H.Jacobsen \times *Turbinicarpus schmiedickeanus* var. *dickisoniae* Glass & R.A.Foster

Parentage: *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *klinkerianus* (Backeb. & H.Jacobsen) N.P.Taylor \times *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *dickisoniae* (Glass & R.A.Foster) N.P.Taylor

Turbinicarpus schmiedickeanus (Boed.) Buxb. & Backeb. **nothosubsp. \times ascocalyx** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus \times ascocalyx* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 164 (fig. 33). 2003 = *Turbinicarpus klinkerianus* Backeb. & H.Jacobsen \times *Turbinicarpus schmiedickeanus* var. *panarottoi* Říha

Parentage: *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *andersonii* Mosco \times *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *klinkerianus* (Backeb. & H.Jacobsen) N.P.Taylor

Turbinicarpus schmiedickeanus (Boed.) Buxb. & Backeb. **nothosubsp.**
×campanularis (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×campanularis* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 167. 2003 = *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *Panarottoi* (Říha) Lüthy × *Turbinicarpus ellisiae* Halda, Kupčák & Panar.

Parentage: *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *andersonii* Mosco × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *schwarzii* (Shurly) N.P.Taylor

Turbinicarpus ×aequalis Halda & Panar. **nothosubsp. azanthus** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×azanthus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 165. 2003 = *Turbinicarpus schmiedickeanus* var. *panarottoi* Říha × *Turbinicarpus saueri* subsp. *nelissae* Halda & Panar.

Parentage: *Turbinicarpus saueri* subsp. *nelissae* Halda & Panar. × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *andersonii* Mosco

Turbinicarpus saueri (Boed.) V.John & Říha **nothosubsp. ×concinnus** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×concinnus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 168. 2003 = *Turbinicarpus saueri* subsp. *nelissae* Halda & Panar. × *Turbinicarpus ysabelae* (K.Schlange) V.John & Říha

Parentage: *Turbinicarpus saueri* subsp. *nelissae* Halda & Panar. × *Turbinicarpus saueri* subsp. *ysabelae* (Schlange) Lüthy

Turbinicarpus pseudomacrochele (Backeb.) Buxb. & Backeb. **nothosubsp. *×kubesii***
(Halda & Kupčák) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×kubesii* Halda & Kupčák ('*kubesii*') – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 7(2): 76. 2000 = *Turbinicarpus pseudomacrochele* (Backeb.) Buxb. & Backeb. × *Turbinicarpus krainzianus* (Gerhart Frank) Backeb.

Parentage: *Turbinicarpus pseudomacrochele* subsp. *pseudomacrochele* × *Turbinicarpus pseudomacrochele* subsp. *krainzianus* (Gerhart Frank) Glass

Turbinicarpus ×assimilis Halda & Panar. **nothosubsp. *bicolor*** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×bicolor* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 165. 2003 = *Turbinicarpus alonsoi* Glass & S.Arias × *Turbinicarpus paoloi* (Halda & Kupčák) Halda & Malina

Synonym: *Turbinicarpus ×callichromus* Halda & Panar. = *Turbinicarpus alonsoi* Glass & S.Arias × *Turbinicarpus rioverdensis* Gerhart Frank

Parentage: *Turbinicarpus alonsoi* Glass & S.Arias × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *rioverdensis* (Gerhart Frank) Zachar

Turbinicarpus ×assimilis Halda & Panar. **nothosubsp. *delicatus*** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×delicatus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 169. 2003 = *Turbinicarpus alonsoi* Glass & S.Arias × *Turbinicarpus ellisiae* Halda, Kupčák & Panar.

Parentage: *Turbinicarpus alonsoi* Glass & S.Arias × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *schwarzii* (Shurly) N.P.Taylor

Turbinicarpus ×albellus Halda & Panar. **nothosubsp. *amabilis*** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×amabilis* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov.,
Sect. Nat. 10(2): 162 (fig. 27). 2003

Parentage: *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster ×
Turbinicarpus saueri subsp. *nelissae* Halda & Panar.

Turbinicarpus ×amoenulus Halda & Panar. **nothosubsp. *calozonus*** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×calozonus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov.,
Sect. Nat. 10(2): 166. 2003 = *Turbinicarpus macrochele* (Werderm.) Buxb. &
Backeb. × *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass

Parentage: *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster ×
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. *macrochele* (Werderm.) N.P.Taylor

Turbinicarpus ×amoenulus Halda & Panar. **nothosubsp. *cintiae*** (Halda & Panar.)
M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus ×cintiae* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect.
Nat. 10(2): 168 (fig. 21). 2003 = *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.)
Glass & R.A.Foster × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *panarottoi* (Říha)
Lüthy

Parentage: *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster ×
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. *andersonii* Mosco

Turbinicarpus × *amoenulus* Halda & Panar. **nothosubsp. camelliflorus** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus* × *camelliflorus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 166. 2003 = *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster × *Turbinicarpus ellisiae* Halda, Kupčák & Panar.

Parentage: *Turbinicarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass & R.A.Foster × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *schwarzii* (Shurly) N.P.Taylor

Turbinicarpus × *amoenulus* Halda & Panar. **nothosubsp. pulcherrimus** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus* × *pulcherrimus* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 159 (-160). 2003 = *Turbinicarpus pseudopectinatus* subsp. *jarmilae* Halda & Chvastek × *Turbinicarpus klinkerianus* Backeb. & H.Jacobsen

Parentage: *Turbinicarpus pseudopectinatus* subsp. *jarmilae* Halda & Chvastek × *Turbinicarpus schmiedickeanus* subsp. *klinkerianus* (Backeb. & H.Jacobsen) N.P.Taylor

Turbinicarpus × *amiantus* Halda & Panar. **nothosubsp. antiquorum** (Halda & Panar.) M.van der Meer **stat. nov.**

Basionym: *Turbinicarpus* × *antiquorum* Halda & Panar. – Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 10(2): 163. 2003

Parentage: *Turbinicarpus hoferi* Lüthy & A.B.Lau × *Turbinicarpus pseudopectinatus* subsp. *jarmilae* Halda & Chvastek

Literature

Bates B., Halda J.J., Heřtus P., Horáček L., Malina M. & Panarotto P. (2003). Nové popisy a kombinace v čeledi Cactaceae. Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 10(2): 149-170.

<http://www.moh.cz/pdf/amr/52.pdf>

Eggl U. (2016). Repertorium Plantarum Succulentarum LXVII

<https://www.cactuspro.com/biblio/en:rps>

Ritter F. (1979). Kakteen in Südamerika. Band 1. Spangenberg: Friedrich Ritter Selbstverlag

https://www.cactuspro.com/biblio/en:ritter#kakteen_in_suedamerika

Ritter F. (1981). Kakteen in Südamerika. Band 4. Spangenberg: Friedrich Ritter Selbstverlag

https://www.cactuspro.com/biblio/en:ritter#kakteen_in_suedamerika

van der Meer M.H.J. (2018). 16 New Nothogenera and 15 New Combinations in Hylocereeae (Cactaceae). Cactologia Phantastica 1: 1-16.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2543879>

×*Disoselenicereus hildmannii* – Gartenflora 44(23): t. 1421 (1895)